

BADIY ASAR NOMLARINING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQOTI BO`YICHA IZLANISHLAR

Axmedov Umidjon Usobovich

Qo`qon davlat pedagogika instituti.

Ingliz tili o`qituvchisi.

+998902939808

axmedovumidjon87@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7930924>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Onomastika fani atoqli nomlarni olgan ob'ektlarning toifalariga ko'ra quyidagi guruh (bo'lim)larga ajratilishi, o'zbek tilshunosligida bir qator ilmiy yo'nalishlar paydo bo'lganligi, Masalan: eksperimental fonetika, fonologiya, morfonologiya, frazeologiya, stilistika (uslubshunoslik), nutq madaniyati, ijtimoiy tilshunoslik (sotsiolingvistika), areal lingvistika, lingvostatistika kabilar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: laqablar, kosmonimiya, fazoviy bo'shliq, galaktikalar, burjlar, sotsiolingvistika XX asrning 60-70-yillarida o'zbek tilshunosligida bir qator ilmiy yo'nalishlar paydo bo'ldi. Masalan: eksperimental fonetika, fonologiya, morfonologiya, frazeologiya, stilistika (uslubshunoslik), nutq madaniyati, ijtimoiy tilshunoslik (sotsiolingvistika), areal lingvistika, lingvostatistika kabilar. O'zbek onomastikasi ham o'sha davrlarda vujudga kelgan tilshunoslikning yangi sohalaridan biri sanaladi. Ma'lumki, onomastika tilshunoslikning har qanday atoqli otlarni, ularning paydo bo'lish va o'zgarish tarixini o'rganuvchi bo'limi, shuningdek tildagi barcha atoqli otlar yig'indisini o'zida ifodalaydi. Onomastika fani tildagi mavjud onomastik tizimlarni aniqlash va o'rganishni maqsad qilib ko'adi. Onomastika fani atoqli nomlarni olgan ob'ektlarning toifalarsha ko'ra quyidagi guruh (bo'lim)larga ajratadi: antroponimiya - kishilarning atoqli nomlari (ismlari, familiyalari, ota ismlari, laqablari, taxalluslari), toponomiya - geografik obektlarning atoqli nomlari, teonimiya - turli diniy tasavvurlar bo'yicha xudolar, ma'budlar, diniy-afsonaviy shaxs va mavjudotlarning nomlari, zoonimiya - hayvonlarga qo'yiladigan (shartli) atoqli nomlar, laqablar, kosmonimiya - fazoviy bo'shliq hududlari, galaktikalar, burjlar va boshqalarning ilmiy muomalada va xalq orasida tarqatgan nomlari, astronimiya - ayrim osmon jismlari (planeta va yulduzlar) nomlarining majmuini o'zida ifodalaydi. Bundan tashqari onomastikaning yana bir qancha bo'lim (guruh)lari mavjud. Masalan, onomastikaning bir bo'limi realionimlar (avval va hozir mavjud bo'lgan obektlarning nomlari) deb nomlansa, unga zid bo'lgan mifonimlar: xayoliy - to'qima obektlarning nomlarini bildiradi.

Badiiy matnlardagi atoqli nomlarni tadqiq etish alohida muammo bo'lib, bu badiiy onomastika yoki onomapoetikaning asosiy vazifasidir. Onomastika, shuningdek, tilshunoslikning qiyosiy-tarixiy, struktur, genetik, areal, onomastik xaritalashtirish va boshqa usullarini qo'llagan holda, atoqli nomlarning fonetik, morfologik, derivatsion (yasalish, shakllanish), semantik, etimologik kabi jihatlarini ham o'rganadi. Shu ma'noda o'zbek tilshunosligida xalq tilidagi til birliklarining ifoda imkoniyatlarini o'rganish, bu sohada ilmiy tadqiqotlar olib borish, tahlil metodlari va metodologiyasini ishlab chiqish dolzarb masalalardan sanaladi. Ma'lumki, o'tgan davr ichida joy nomlari, o'zbek ismlari va etnonimiyasini o'rganish bo'yicha anchagina ishlar amalga oshirildi. Ushbu sohada qilingan ilmiy tadqiqotlarning salmog'i ortib bormoqda. T.Nafasov, S.Qorayev, Z.Do'simov, B.O'rinboyev, N.Oxunov, T.Ernazarov, X.Xolmo'minov,

S.Naimov kabi olimlarning tadqiqotlari o'zbek onomastikasi rivojiga qo'shilgan munosib hissadir.

Ismlar-tilning namoyish etuvchi qismi eng paradoksal vaziyatlar, ularning tahlili yangi, yanada chuqurroq umumiy lingvistik tushunchalarning paydo bo'lishiga yordam berishi kerak. Tildagi atoqli nom (ot)larning xilma-xil xususiyatlari juda qadimgi davrlardan buyon turli soha olimlarining diqqatini o'ziga jalb etib kelmoqda. Masalan, qadimgi yunon olimlari Aristotel, Demokrit, Geraklitning asarlarida ham atoqli otlarning xususiyatlari haqida fikr-mulohazalar bildirilgan edi. Jumladan, Aristotel "Poetika" asarida otni nutq bo'laklaridan biri deb hisoblaydi va unga quyidagicha ta'rif beradi: "Ot murakkab, ma'no anglatuvchi, zamoni bildirmaydigan, qismlari o'z-o'zidan ma'no anglatmaydigan so'zdir". Eramizgacha 1- asrda yashagan Yuliy Polluks "Onomastik" nomli atoqli otlarga izoh beruvchi lug'at yaratgan. Stoiklar, jumladan Xrisipp atoqli otlarni alohida til birligi, so'zlar guruhi deb tasnif qilgan edi. Uyg'onish davrida va o'rta asrlarda (T.Gobbs, Dj.Lokk, G.Leybnis) hamda butun XIX asr davomida (Dj.Mill, X.Djozef va boshqalar) atoqli otlar, ularning til lug'aviy qatlamidagi o'rni masalasiga doir munozara davom etdi. Bu sohada eng muxim masala atoqli otlar qanday ma'no bildirishini aniqlashdan iborat edi. XVII-XIX asrlar davomida bu muammo faqat tilshunoslar tomonidan emas, faylasuflar, mantiq olimlari tomonidan ham o'rganilgan. Bu muammoni o'rganishga yirik ingliz mantiqshunos olimi Djon Styuart Mill (1806-1873) juda ko'p kuch sarfladi. Uning talqinicha, atoqli otlar ma'no bildirmaydi, ular o'ziga xos belgilar, yorliqlar sifatida predmetni bilishga, uni boshqa predmetlardan farqlashga yordam beradi. Biror predmet, kishining nomi (atoqli ot) o'sha predmet yoki shaxs tavsifi uchun to'la asos bo'lolmaydi. O'z fikrlarini rivojlantirib, Dj.Mill so'zlarni ikki guruhga ajratadi: a) so'z-belgilar, b) xarakterlovchi (konnotatsiyalovchi) so'zlar.

O'zbek onomastikasi yoki nomshunosligi o'tgan asrning 60-70-yillarida alohida ilmiy yo'nalish sifatida yuzaga keldi. O'zbek nomshunosligi o'tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab eng rivojlangan sohalardan biriga aylandi. Ayniqsa, bu sohaning antroponimika, toponimika, etnonimika kabi bir qator sohalarida juda barakali ishlar amalga oshirildi. Masalan, o'zbek ismlari (antroponimlari) materiallari atroflicha to'plandi, to'rtta nomzodlik dissertatsiyasi (E.Begmatov - 1965, G'.Sattorov - 1990, S.Rahimov - 1998, R.Xudoyberganov - 2007) himoya qilindi, E.Begmatovning "Kishi nomlari imlosi" (1970), "O'zbek ismlari imlosi" (1972), "O'zbek ismlari" (1991), "O'zbek ismlari ma'nosi" (1998; 2004; 2010), "Ism chiroyi" (1994) nomli kitoblari nashr etildi. I.Mirzayev badiiy tarjimada kishi ismlari va geografik nomlarning berilishiga doir ayrim kuzatish ishlari olib bordi.

Ammo soha doirasidagi umumiy ishlardan tashqari, hali o'zbek tilshunosligida badiiy asarlar nomlariga bag'ishlangan alohida ilmiy ishlar bajarilmagan. Faqatgina badiiy ijod na'munalarida qo'llangan toponimlar, antroponimlar haqida turli tadqiqot ishlari olib borilgan. bu sohada o'zbek tilshunosligida ham qator izlanishlar olib borildi. Shuni aytishimiz mumkinki, o'zbek tilining onomastik ko'lamini nihoyatda murakkab va keng hajmli tushuncha sanaladi. O'zbek tilidagi barcha makroko'lam, mikroko'lam va ko'lamchalarga kiruvchi atoqli ot materiallarini sinchiklab to'plash, ularning nominativ, motivatsion, funksional xususiyatlarini tadqiq qilish o'zbek nomshunosligining dolzarb muammolaridan biridir. Bunday keng ko'lamli tadqiqot onomastika sohasi uchun faqat nazariy emas, balki ulkan amaliy ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Нурмонов А. Танланган асарлар. Уч жилдлик 1 жилд. Тошкент: “Академнашр”2012
2. Собиров А.Ш. Ўзбек тили лексик сатҳини системалар системаси тарзида ўрганиш. Т., 2004;
3. Рахмонбердиев К. Глаголы зрительного восприятия в узбекском языке. Автореферат дисс... канд. филол.наук.Ташкент,1969;
4. Искандарова Ш. Тил системасига майдон асосида ёндашув., Т., 2007.
5. Aliyeva D., Aliyeva S. FUTURE OF MODERN EDUCATION SYSTEM //Conferencea. – 2023. – С. 37-39.
6. Muhtarovna A. D. MODERN PEDAGOGICAL INNOVATIONS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES FOR DEFECTOLOGISTS //Euro-Asia Conferences. – 2021. – Т. 3. – №. 1. – С. 168-170.
7. Xasanova M. THE PRACTICE OF USING AN ELECTRONIC COPY INSTEAD OF A TRADITIONAL METHOD //Conferencea. – 2023. – С. 119-122.
8. Xasanova M. Kasbiy terminologik lug'at boyligini o'rgatishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 195-198.
9. Xasanova M. THE MODERN VARIANT SYSTEM OF THE TEACHING INSTEAD OF A TRADITIONAL METHOD //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2023. – С. 2681-2685.
10. Usobovich A. U. General Issues Of Nomenclature Processes Of Determining The Goals And Means Of Naming Works Of Art //Journal of Positive School Psychology. – 2023. – С. 539-544.
11. Ахмедов У. An analysis of the titles of works of art in English from the perspective of linguistic pragmatics and linguistic culture //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 1/S. – С. 236-240.
12. Umidjon Usubovich Ahmedov. Non-communication in the
13. naming of a work of art and its features. CURRENT RESEACH JOURNALOF PHILOGICAL SCIENCES (2767-3758)3(O1).82-87. (2022/1/31.)
14. Akhmedov Umid. Restoration of name of works of art in English from the point of view of linguistics and linguo - cultural. International Journal of Social Science and Interdisciplinary. Research ISSN: 2277-3630 Impact Factor: 7.429. (2022/9/30,) 278-281.
15. Akhmedov Umid. Functional-semitic and lingucultural study of the names of works of art in the Uzbek language. International Journal of Social Science and Interdisciplinary. Research ISSN: 2277-3630 Impact Factor: 7.429.(2022/12/22) 398-400.
16. Ahmedov Umidjon. Comparative Analysis of Uzbek And English Proverbs. The American Journal of Social and Education Innovations (ISSN -2689-100x) Impact Factor: 5.5,25. (2020/10/28)161-164.
17. Parmonov, Alisher Abdupattoyevich. "LINGUOCULTUROLOGICAL CHARACTERISTICS OF IRONY". INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. (2022/12/22) 407-409

18. Parmonov, Alisher. "PRAGMALINGUISTIC ASPECTS OF IRONY". INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. (2022/9/30) 383-386 -
19. Abdikarimovich, I. E. (2022). ISSUES OF LINGUOCULTURAL STABILIZATION OF PROFESSIONAL LEXICON IN DIFFERENT LANGUAGES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 554-557.
20. Abdikarimovich, I. E. (2022). THE LEXICONS DESCRIBING PROFESSIONS USED IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. Open Access Repository, 8(11), 156-159.
21. Abdikarimovich, I. E. (2022). PROFESSION-SPECIFIC LANGUAGE TOOLS THAT IMPLEMENT THE VOCATIONAL LEXICON CATEGORY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 1869-1872.
22. Elyorjon, I., & Avazjon o'g'li, I. A. (2023). PRAGMATIC ASPECTS OF CONTOUR SPEECH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(2), 73-77.
23. Imomov, E. (2022). SOME COMMENTS ON PROFESSIONAL VOCABULARY IN THE LANGUAGES. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 2022(3), 143-151.
24. Ghulomovna, K. Z. (2022). REGARDING THE CLASSIFICATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 1172-1175.
25. Gulomovna, K. Z., & Inomovna, I. H. (2019). Project Method in Teaching English. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 7.
26. Половина, Л. В. (2023). Оксюмороны в речи и художественной литературе. In **СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ** (pp. 116-118).
27. Polovina, L. V. (2021). Working with multi-root antonyms-adjectives in russian language lessons. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 11(11), 515-518.
28. Улмасова, Д., & Половина, Л. В. (2022). СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ «ДОБРО-ЗЛО» И СПОСОБЫ ЕЁ ВЫРАЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(2), 132-136.
29. Polovina, L. V. (2022). Features of the Study of Subordinate Tense in Schools with the Uzbek Language of Instruction. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(11), 109-114.
30. Половина, Л. В. (2022). Роль И Место Самостоятельной Работы В Образовательном Процессе Вуза. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(11), 265-269.
31. Polovina, L. V. (2023). THE PHENOMENON OF PERIPHRAISIS IN MODERN RUSSIAN LANGUAGE. Open Access Repository, 9(2), 94-98.
32. Sayyora, A. (2022). SPEECH SAMPLES AS ONE OF THE EFFECTIVE WAYS OF ENRICHING SCHOOLCHILDREN'S SPEECH. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(12), 404-406.
33. Sayyora, A. (2022). METHODS OF SELECTING TEXTS WHEN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(7).
34. Алимсаидова, С. А., & Ашурбаева, Г. А. (2006). Методическая раз работка «Физическая культура и спорт».

35. Sayyora, A. (2022). IMPROVEMENT OF SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(09), 313-316.

